

CAPACITAÇÃO TEÓRICA EM IMUNIZAÇÃO APLICADA AO CONTEXTO DE VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS (VER-SUS)

Enf. Me. Cosme Rezende Laurindo

Enfermeiro de Vigilância Epidemiológica

Juiz de Fora-MG, 16/03/2026

Exposição teórica organizada pelo Enf. Me. Cosme Rezende Laurindo. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9954590863114471>.
Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/cosmerlaurindo/>. Colaboração com a vivência no município de Juiz de Fora-MG, oportunizada pela Associação da Rede Unida, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Juiz de Fora.

<https://www.youtube.com/watch?v=NIHPPU1qEN4>

Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.

TEMAS A SEREM ABORDADOS

- Bases epidemiológicas e sociais relacionadas à vacinação
- Monitoramento de coberturas vacinais
- Resíduos de serviços de saúde relacionados à vacinação e cuidados em campanhas

LEITURA - “Para casa”

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE
DEPARTAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL DE INCORPORAÇÃO CIENTÍFICA E IMUNIZAÇÃO
SRTVN 701, Via W5 Norte Bloco D – Edifício PO 700 – 6º andar
Asa Norte Brasília/DF CEP: 70719-040

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO 2026

Clique nas figuras e
acesse os arquivos

BASES SOCIAIS E EPIDEMIOLOGICAS DA IMUNIZAÇÃO

A DECISÃO DE VACINAR NO TERRITÓRIO: FATORES SOCIAIS, CULTURAIS E ECONÔMICOS

FATORES ECONÔMICOS

FATORES CULTURAIS

FATORES SOCIAIS

POSTO DE SAÚDE - VACINAÇÃO SUS
CAMPANHA DE VACINAÇÃO:
+ Proteja sua Família

Horta Comunitária

Comitê de Saúde do Bairro

VACINAÇÃO TAMBÉM É FENÔMENO SOCIAL

- Acesso aos serviços de saúde
- Confiança nas instituições
- Circulação de informações nas redes sociais
- Experiências prévias com o sistema de saúde
- Condições de vida das famílias

Interferem diretamente na adesão à vacinação

BARREIRAS DE ACESSO

Levantamento revela o que sabota a vacinação

CONFIABILIDADE

97%
decidem por
aplicar todas
as vacinas nas
crianças*

94%
confiam
nas vacinas
distribuídas
pelo governo

Entre os pais que decidiram
não aplicar alguma das
vacinas ou todas (2,6%):

24%
não o fizeram
por medo de
reações

9%
porque o médico
disse para não
vacinar

9%
porque não
acreditam
nas vacinas

TEMORES E RESTRIÇÕES

25%
acreditam que
as vacinas
produzem
reações graves

20%
pensam que vacinas
para doenças que
não circulam mais
são desnecessárias

7,6%
tiveram
dificuldades
para levar a
criança ao posto

28%
não conseguiram
vacinar mesmo
levando a criança
ao posto

44%
por
falta de
vacina

10%
porque a sala
de vacina
estava fechada

7%
porque o
profissional não
recomendou

VACINAÇÃO TAMBÉM É FENÔMENO SOCIAL

- **Cobertura vacinal** não se explica apenas por “aceitar ou recusar vacina”. Muitas vezes ela **reflete dificuldades concretas do cotidiano**
- Considerar essas dimensões permite desenvolver **abordagens mais sensíveis ao território**, fortalecer o vínculo com a comunidade e ampliar a efetividade das ações de vacinação

VACINAÇÃO TAMBÉM É FENÔMENO SOCIAL

VACINAÇÃO TAMBÉM É FENÔMENO SOCIAL

- Quando há **experiências negativas** com serviços, comunicação pouco acolhedora ou distanciamento entre as instituições e a população, essa **confiança pode se fragilizar**

Fortalecer a vacinação passa também por fortalecer vínculos com a comunidade

VACINAÇÃO TAMBÉM É FENÔMENO SOCIAL

- **Na prática, isso envolve:**
 - ❑ Escutar as dúvidas e experiências das famílias antes de responder
 - ❑ Reconhecer medos e preocupações como parte legítima do cuidado
 - ❑ Usar linguagem simples e acessível
 - ❑ Evitar julgamentos ou constrangimento durante o atendimento
 - ❑ Identificar barreiras reais de acesso, como horários de trabalho ou dificuldade de deslocamento
 - ❑ Construir confiança por meio de acolhimento e diálogo

A OCORRÊNCIA E A PROPAGAÇÃO DAS DOENÇAS NÃO DEPENDEM APENAS DO AGENTE INFECCIOSO

elas também são influenciadas pelas condições sociais em que as pessoas vivem.

O SOCIAL IMPACTA SOBRE A EPIDEMIOLOGIA

- **Compreender fenômenos como endemias, epidemias, surtos e pandemias também exige olhar para o contexto social das populações.**

CONCEITOS BÁSICOS

TERMO	CONCEITO
Endemia / Enzootia	É a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada. O termo Enzootia é usado para as populações animais
Epidemia	Denominação utilizada em situações em que a doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica
Estado de Calamidade Pública	É decretado quando as situações de estado de emergência se instalam, havendo comprometimento substancial, sendo a crise mais grave e já com efeitos sobre os cidadãos
Doença	Uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos

CONCEITOS BÁSICOS

TERMO	CONCEITO
Imunidade coletiva	Também conhecida como “imunidade de rebanho”. Quando isso acontece, as doenças não podem se espalhar facilmente de pessoa para pessoa, porque a maioria das pessoas estão imunes. Isso proporciona uma camada de proteção contra as doenças, mesmo para aqueles que ainda não podem ser vacinados contra algumas doenças
Pandemia	É quando uma doença ultrapassa as fronteiras de uma nação, transforma-se em pandemia. Podendo espalhar-se por mais continentes ou por todo mundo, causando inúmeras mortes
Surto ou Evento Inusitado em Saúde Pública	Situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período. Ressalta-se que, para doenças raras, um único caso pode representar um surto.

MONITORAMENTO DE COBERTURAS VACINAIS

MÉTODO DE COBERTURA VACINAL POR INDIVÍDUO, A PARTIR DE 2024

- **Primeira etapa** de inclusão do indivíduo no numerador: são considerados os indivíduos (CNS ou CPF) com o **registro de doses na quantidade necessária para se completar um determinado esquema vacinal**, respeitando-se a regra de idade mínima e máxima para a vacinação e o intervalo mínimo entre as doses, independentemente do que foi preenchido na variável “tipo de dose” dos registros vacinais

MÉTODO DE COBERTURA VACINAL POR INDIVÍDUO, A PARTIR DE 2024

- **Segunda etapa** de inclusão do indivíduo no numerador: **os indivíduos vacinados, mas não incluídos no numerador na primeira etapa, poderão ser incluídos se tiverem a última dose do esquema vacinal, considerando a variável “tipo de dose”**

MÉTODO DE COBERTURA VACINAL POR INDIVÍDUO, A PARTIR DE 2024

$$\frac{\text{Número de crianças com esquema básico completo na idade-alvo para determinado tipo de vacina}}{\text{Número de crianças na idade alvo}^*} \times 100$$

- * O número de crianças na idade-alvo é obtido, de acordo com a unidade da Federação e o ano, da base demográfica do IBGE ou do Sinasc, conforme descrito no Anexo III deste capítulo.

Meta de Cobertura Vacinal:

- BCG e Rotavírus Humano 90%
- Demais vacinas: 95%

Ministério da Saúde - Cobertura Vacinal - Residência Juiz de Fora-MG

Ao nascer

BCG

90,81%

Hepatite B (<30 Dias)

88,62%

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% Avanço significativo (>80%) Meta ótima

Clique nas figuras e
acesse os arquivos

Atualização: 10/03/2026 às 05:21:25, com dados contidos na RNDS referentes às doses aplicadas até o dia 09/03/26 às 00:00:00.

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

VACINA	O PORQUÊ DE ELA SER ESTRATÉGICA
BCG	<ul style="list-style-type: none">• Prevenir formas graves de tuberculose na infância (meníngea e miliar)• Crianças têm maior risco de evolução grave da doença• TB permanece endêmica no Brasil• Proteção precoce contra exposição domiciliar
HEPATITE B	<ul style="list-style-type: none">• Prevenir transmissão vertical do vírus• Infecção neonatal crônica em até 90% dos casos• Hepatite crônica pode evoluir para cirrose e câncer hepático• Dose nas primeiras 24 horas é decisiva

Ministério da Saúde - Cobertura Vacinal - Residência Juiz de Fora-MG

Menores de 1 ano de idade

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% Avanço significativo (>80%) Meta ótima

Clique nas figuras e
acesse os arquivos

Atualização: 10/03/2026 às 05:21:25, com dados contidos na RNDS referentes às doses aplicadas até o dia 09/03/26 às 00:00:00.

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

VACINA	O PORQUÊ DE ELA SER ESTRATÉGICA
Febre amarela	<ul style="list-style-type: none"> • Doença viral hemorrágica com alta letalidade • Presença de ciclo silvestre no Brasil • Risco permanente de reurbanização • Vacina é a principal medida de prevenção
VIP	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenir poliomielite paralítica que pode causar paralisia permanente • Vírus ainda circula em alguns países • Queda de cobertura aumenta risco de reintrodução
Pneumo 10	<ul style="list-style-type: none"> • Protege contra <i>Streptococcus pneumoniae</i> • Prevenir pneumonia, meningite e sepse <ul style="list-style-type: none"> - Doenças de alta morbimortalidade em crianças pequenas • Reduz hospitalizações por doença invasiva

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

VACINA	O PORQUÊ DE ELA SER ESTRATÉGICA
Meningo C	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenir meningite e meningococemia <ul style="list-style-type: none"> - Doenças de evolução rápida e alta letalidade - Podem causar surtos e casos graves em crianças • Vacinação reduz circulação do sorogrupo C
Penta	<ul style="list-style-type: none"> • Protege contra 5 doenças graves da infância <ul style="list-style-type: none"> - Difteria e tétano com risco de morte - Coqueluche grave em lactentes - Hib causa meningite e pneumonia
Rotavírus	<ul style="list-style-type: none"> • O vírus é a principal causa de gastroenterite grave em crianças <ul style="list-style-type: none"> - A doença pode causar desidratação e hospitalização - Doença de alta transmissibilidade • Vacina reduz casos graves e internações

Ministério da Saúde - Cobertura Vacinal - Residência

Juiz de Fora-MG

1 ano de idade

Hepatite A Infantil

69,15%

DTP (1º Reforço)

71,77%

Triplíce Viral - 1ª Dose

80,96%

Triplíce Viral - 2ª Dose

61,93%

Pneumo 10 (1º Reforço)

71,12%

Polio Injetável (VIP)(Reforço)

72,65%

Varicela

68,93%

Meningocócica Conjugada (1º Reforço)

68,05%

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% Avanço significativo (>80%) Meta ótima

Clique nas figuras e
acesse os arquivos

Atualização: 10/03/2026 às 05:21:25, com dados contidos na RNDS referentes às doses aplicadas até o dia 09/03/26 às 00:00:00.

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

VACINA	O PORQUÊ DE ELA SER ESTRATÉGICA
Hepatite A	<ul style="list-style-type: none"> • Transmissão fecal-oral • Doença associada a saneamento precário • A doença pode causar surtos comunitários • Vacinação reduz circulação viral
DTP	<ul style="list-style-type: none"> • Reforço contra difteria, tétano e coqueluche • Mantém proteção após esquema infantil • Coqueluche é grave em lactentes • Alta cobertura reduz transmissão
Tetraviral <ul style="list-style-type: none"> - Triviral - Varicela 	<ul style="list-style-type: none"> • Proteção contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela • Sarampo é altamente transmissível • Rubéola pode causar síndrome congênita • Varicela pode evoluir com complicações em crianças

SES MG - Cobertura Vacinal 2026 - 4 ANOS Juiz de Fora-MG

Clique nas figuras e
acesse os arquivos

acesse os arquivos
Clique nas figuras e

2020 a 2026 - Dados parciais, sujeitos a alterações.

Fontes: Dados de cobertura vacinal de 2014 a 2022: Tabnet. Dados de cobertura vacinal e de doses aplicadas de 2023, 2024 e 2026: LocalizaSUS.

Ministério da Saúde - Coortes Vacinais - Papilomavírus Humano (HPV) Juiz de Fora-MG

Feminino

Cobertura de 9 a 14 Anos - Nascidos entre 2012 e 2017

Masculino

Cobertura 9 de 14 Anos - Nascidos entre 2012 e 2017

Clique nas figuras e
acesse os arquivos

9c6226 02 91d01\02
C:\d016 n92 \figuras e

SES MG - Coortes Vacinais - ACWY 11 A 14 ANOS (2022 A 2025) Juiz de Fora-MG

Clique nas figuras e
acesse os arquivos

O cálculo da cobertura vacinal foi realizado considerando no numerador a quantidade de doses.
Histórico da vacina Meningocócica ACWY: 2020 - Introdução SUS – faixa etária de 11 a 12 anos; 2022 – Ampliação faixa etária para 11 a 14 anos

2020 a 2026 - Dados parciais, sujeitos a alterações.

Fontes: Dados de cobertura vacinal de 2014 a 2022: Tabnet. Dados de cobertura vacinal e de doses aplicadas de 2023, 2024 e 2026: LocalizaSUS.

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

VACINA	O PORQUÊ DE ELA SER ESTRATÉGICA
HPV	<ul style="list-style-type: none">• Previne infecção por tipos oncogênicos do HPV<ul style="list-style-type: none">- Principal causa do câncer do colo do útero- Associado também a câncer anal, peniano e orofaríngeo• Vacinação antes da exposição sexual é mais eficaz
ACWY	<ul style="list-style-type: none">• Protege contra sorogrupos A, C, W e Y<ul style="list-style-type: none">- Meningite e meningococcemia de evolução rápida- Alta letalidade e risco de sequelas• Reduz circulação bacteriana e surtos em adolescentes

SES MG - Coortes Vacinais - Febre Amarela (pop. geral) (1997 a 2025)

Juiz de Fora-MG

CATEGORIA 2

Municípios com rumor de epizootias, municípios com epizootias (em investigação ou indeterminadas) e municípios que são limítrofes (divisa territorial) a municípios com casos humanos e/ou epizootias confirmadas (Categoria 3)

Clique nas figuras e acesse os arquivos

Atualização dos dados de categorias através da planilha de monitoramento de epizootias - 18/02/2026

Para o cálculo da coorte de vacinados foi considerado como numerador o número de doses aplicadas.

2020 a 2026 Dados parciais, sujeitos a alterações.

Fontes: Dados de cobertura vacinal de 2014 a 2022: Tabnet. Dados de cobertura vacinal e de doses aplicadas de 2023, 2024 e 2026: LocalizaSUS.

SES MG - Coortes Vacinais - Hepatite B (pop. geral) (1997 a 2025) Juiz de Fora-MG

Clique nas figuras e
acesse os arquivos

Para o cálculo da coorte de vacinados foi considerado como numerador o número de doses aplicadas.

2020 a 2026 - Dados parciais, sujeitos a alterações.

Fontes: Dados de cobertura vacinal de 2014 a 2022: Tabnet. Dados de cobertura vacinal e de doses aplicadas de 2023, 2024 e 2026: LocalizaSUS.

SES MG - Coortes Vacinais - Triviral (pop. geral) (1997 a 2025)

Juiz de Fora-MG

Para o cálculo da coorte de vacinados foi considerado como numerador o número de doses aplicadas.

2020 a 2026 - Dados parciais, sujeitos a alterações.

Fontes: Dados de cobertura vacinal de 2014 a 2022: Tabnet. Dados de cobertura vacinal e de doses aplicadas de 2023, 2024 e 2026: LocalizaSUS.

Ministério da Saúde - Estratégia de Vacinação Contra a Influenza nas Regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste - 2025 - Residência

Juiz de Fora-MG

Total de doses aplicadas - Grupos prioritários

67.462

População alvo - Grupos prioritários

151.104

Cobertura vacinal - Grupos prioritários

44,65%

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos			Gestantes			Idosos com mais de 60 anos		
Total de doses aplicadas - Grupos	População alvo - Grupos prioritários	Cobertura Vacinal	Total de doses aplicadas - Grupos	População alvo - Grupos prioritários	Cobertura Vacinal	Total de doses aplicadas - Grupos	População alvo - Grupos prioritários	Cobertura Vacinal
13.662	30.831	44,31%	1.033	3.818	27,06%	52.767	116.455	45,31%

Clique nas figuras e acesse os arquivos

Atualização do painel em 10/03/2026 às 06:30:46.

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

VACINA	O PORQUÊ DE ELA SER ESTRATÉGICA
Influenza	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenção de cepas de vírus respiratório com alta transmissibilidade <ul style="list-style-type: none"> - Vírus pode causar pneumonia e agravamento de comorbidades - Maior risco de adoecimento em idosos, crianças e gestantes • Vacinação reduz hospitalizações e óbitos
Vírus Sincicial Respiratório	<ul style="list-style-type: none"> • Vírus é a principal causa de bronquiolite em lactentes <ul style="list-style-type: none"> - Tem alta taxa de hospitalização no primeiro ano de vida - A criança não vacinada pode evoluir com insuficiência respiratória • Impacto sazonal importante nos serviços de saúde
Nirsevimabe	<ul style="list-style-type: none"> • Anticorpo monoclonal contra VSR • Proteção passiva para lactentes • Reduz hospitalizações por bronquiolite • Estratégia para grupos de maior risco

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

CATEGORIA DO RISCO	CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DO RISCO PARA REINTRODUÇÃO DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS EM MINAS GERAIS
MUITO BAIXO	Municípios com homogeneidade de cobertura vacinal igual a 100%
BAIXO	Municípios com homogeneidade de cobertura vacinal maior ou igual a 75% e menor que 100%; e cobertura vacinal adequada para as vacinas Pólio injetável (VIP), Penta (DTP/Hib/HepB) e Tríplice Viral 1ª dose.
MÉDIO	Municípios com homogeneidade de cobertura vacinal maior ou igual a 75% e menor que 100%; e cobertura vacinal não adequada para uma ou mais pelo menos uma das vacinas: Pólio injetável (VIP), Penta (DTP/Hib/HepB) ou Tríplice Viral 1ª dose.
ALTO	Municípios com homogeneidade de cobertura vacinal menor que 75%
MUITO ALTO	Municípios com homogeneidade de cobertura vacinal menor que 75%; e taxa de abandono maior ou igual que 10%; e população maior ou igual a 100 mil habitantes; ou municípios sem registro de vacinação para qualquer vacina.

Clique nas figuras e acesse os arquivos

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE MG

Clique nas figuras e
acesse os arquivos

=> Juiz de Fora

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA SRS JF

Clique nas figuras e acesse os arquivos

=> Juiz de Fora

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA SRS JF

*O que pode acontecer em
uma população com baixas
coberturas vacinais?*

REFERÊNCIAS

- FRANCO, A. N. L. *et al.* Conhecimento dos agentes comunitários de saúde sobre vacinação: uma revisão integrativa de saúde. **BJHR**, [Internet], v. 6, n. 2, p. 7794-19, 2023.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações**. 6. ed. Brasília-DF: MS, 2025.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **NOTA TÉCNICA Nº 255/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS**: Da atualização da terminologia de "Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV)" para "Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI)". Brasília-DF: MS, 2022.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Informe técnico-operacional : estratégia de vacinação contra a dengue – 2024**. Brasília-DF: MS, 2024.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Estratégia de vacinação contra a Covid-19**: 2ª edição. Brasília-DF: MS, 2024.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação**. 2. ed. rev. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2024.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Manual de Microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade**: para municípios e unidades básicas de saúde. 2. ed. Brasília-DF: MS, 2025.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (Brasil). **NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde**. Portaria n.º 485, de 11 de novembro de 2005. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-32>. Acesso em: 11 jun. 2025.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Informe Técnico Operacional – Vacinação contra a Influenza na Perspectiva do Microplanejamento nas Regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste – 2025**. 1. ed. Brasília-DF: MS, 2025.
- SBIM. **Calendários de Vacinação: Pacientes Especiais 2025**. São Paulo-SP: SBIM, 2025. Edição de 25.04.2025
- SES MG. **NOTA INFORMATIVA Nº 3306 - Epidemiologia Básica para Ações de Campo no Controle das Arboviroses Urbanas Causadas por Vírus Transmitidos pelo Aedes (Dengue, Chikungunya e Zika) e Febre Amarela**. Belo Horizonte-MG: SES MG, 2022.
- SOUZA, T. O.. **Efetividade da amamentação e do Buzzy® na redução da dor durante vacinação infantil**: ensaio clínico randomizado. 2024. 150 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Enfermagem, Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora-Mg, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18710>. Acesso em: 09 jun. 2025.
- SOUZA, T. O.. **Programa Nacional de Imunizações e a força da vacinação no Brasil: Impactos e desafios**. Juiz de Fora-MG: PJJ, 2025.
- TEMPORÃO, J. G. Vacinação, varíola e uma cultura da imunização no Brasil. **Hist. cienc. saude-Manguinhos**, [Internet], v. 10, supl. 2, p. 653-669, 2003.

Vigiar **para** agir.

Cosme-Laurindo

Lattes: 9954590863114471

ORCID: 0000-0001-6878-3791

Web of Science ResearcherID: AAQ-1841-2021

 +55 32 99971-5299

 @CosmeL_

 @cosmerlaurindo

 cosmelaurindo@outlook.com